

yrkC_BSU_26569_1665.0

yrkE

yrkD

yrzM

yrzN

yrkC

BSU_26569

yrkB

bltR

blt

sufC

yuzK

yuzZ

metQ

metP

metN

mshH

dhbF

dhbF.23

2486_epsC

2488_epsA

slrR_2488

slrR_2489

epsC

epsB

epsA

slrR

pnbA

SU 34399

padC

